

Interesul angajatorilor pentru dialogul social la nivel de sector

De ce se implică angajatorii (motive și factori determinanți)

Stabilitatea forței de muncă – abordarea deficitului de personal, retenția angajaților

Predictibilitate – reducerea incertitudinii cu privire la standardele de muncă la nivel sectorial

Aliniere la standardele europene – conformarea cu directiva UE cu privire la salariul minim și cu obiectivele sociale stabilite prin Pilonul European al Drepturilor Sociale

EPRS: Pilonul European al Drepturilor Sociale

Instrument de gestionare a crizelor – pentru a face față șocurilor (inflație, costuri cu energia, război)

Ce își doresc angajatorii de la dialogul social

Salarii minime și standarde – asigurarea unor condiții echitabile de concurență și evitarea distorsiunilor pe piață

Discuții bipartite – Competențe și Formare - ucenicie, perfecționare

Parteneriat – un dialog bazat pe încredere, dincolo de tematica salariilor

Informații esențiale din proiectul SEC-CEE Exemple de bună practică:

România: contractul colectiv de muncă din sectorul bancar, încheiat în 2024 - 100% din forța de muncă acoperită

Muntegru: 7 contracte colective la nivel de sector aflate în vigoare

Ungaria: un singur contract colectiv sectorial eficient

În toate cele 6 țări participante: deficitul de forță de muncă a fost indicat ca principală presiune.

Mesaj de încheiere

ANGAJATORII VĂD DIALOGUL SOCIAL LA NIVEL DE SECTOR CA UN INSTRUMENT PENTRU CONCURENȚĂ ECHITABILĂ, COMPETENȚE ȘI STABILITATE – DINCOLO DE PROBLEMA SALARIILOR.

Employers' Interest in Sectoral Social Dialogue

Why Employers Engage (Drivers)

Labour Stability – address shortages, retain workers

Predictability – reduce uncertainty to sectoral labour standards

EU Alignment – meet EU minimum wage directive & EPSR

EPRS: European Pillars of Social Rights

Crisis Tool – manage shocks (inflation, energy, war)

What Employers Want from Dialogue

Minimum Wages & Standards – ensure level playing field

Bipartite Discussions - Skills & Training – apprenticeships, upskilling

Partnership – trust-based dialogue beyond wages

Key Facts from SECCEE Best Practise:

Romania: 2024 banking sector agreement → 100% workforce covered

Montenegro: 7 sectoral agreements in force

Hungary: only 1 effective sectoral agreement

Across 6 countries: labour shortages ranked #1 pressure

Closing Message

EMPLOYERS SEE SECTORAL DIALOGUE AS A TOOL FOR FAIR COMPETITION, SKILLS, AND STABILITY – BEYOND WAGES.

Co-funded by the European Union

Finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și punctele de vedere exprimate aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

SECCEE – 101126461

Tendențe și factori determinanți ai dialogului social sectorial în Europa Centrală și de Est (CEE)

Proiectul SEC-CEE a identificat o serie de tendințe care modelează viitorul dialogului social la nivel de sector în Europa Centrală și de Est. Fiecare tendință este asociată cu principalii factori determinanți și este susținută de dovezi extrase din studiul comparativ derulat în cele 6 țări participante.

1. Presiuni salariale în creștere

- ★ Inflația, costurile cu forța de muncă, costurile ridicate de operare, directiva UE cu privire la salariul minim
- ★ Salariile în creștere, inflația, și deficitul de forță de muncă din Slovacia și Slovenia generează o presiune ascendentă puternică în privința salariilor și stimulează acordurile la nivel de sector.

2. Încetinirea economică și instabilitatea

- ★ Războiul din Ucraina, costurile cu energia, șocurile geopolitice.
- ★ Angajatorii din toate țările au indicat inflația și costurile cu energia ca fiind principalele îngrijorări; în Ungaria și Slovenia, crizele mai degrabă au obstrucționat dialogul decât să îl stimuleze.

3. Tranziția permanentă către munca flexibilă

- ★ Schimbarea obiceiurilor de muncă, digitalizarea, nevoia de flexibilitate a forței de muncă.
- ★ Telemunca și formele atipice de muncă au devenit caracteristici permanente, ”dreptul la deconectare” rămâne în dezbatere, dar slab reglementat.

4. Digitalizare și inteligență artificială la locul de muncă

- ★ Schimbările tehnologice, sistemele de educație, neconcordanțele dintre competențe și cerințele pieței.
- ★ Slovacia acordă prioritate învățării pe tot parcursul vieții și recalificării; angajatorii recunosc nevoia de competențe digitale, dar o plasează sub nivelul preocupărilor legate de inflație și deficitul de personal.

5. Securitatea cibernetică și riscurile digitale

- ★ Digitalizarea accelerată, creșterea amenințărilor cibernetice.
- ★ Sondajele arată o proporție mare de răspunsuri „nu știu” – indicând un nivel scăzut de conștientizare a acestui subiect în dialogul social.

Trends and Driving Forces in Sectoral Social Dialogue in CEE

The SECCEE project identified a set of trends shaping the future of sectoral social dialogue in Central and Eastern Europe. Each trend is linked to key driving forces and supported by evidence from the comparative study of 6 countries

1. Rising Wage Pressures

- ★ Inflation, labour cost, high cost of doing business, EU minimum wage directive.
- ★ Rising wages, inflation, and labour shortages in Slovakia and Slovenia are creating strong upward pressure on wages and driving sectoral agreements.

2. Economic Slowdown and Instability

- ★ War in Ukraine, energy costs, geopolitical shocks.
- ★ Employers across all countries ranked inflation and energy as top concerns; in Hungary and Slovenia, crises obstructed dialogue rather than stimulating it.

3. Permanent Shift to Flexible Work

- ★ Changing working habits, digitalisation, need for flexible workforce.
- ★ Telework and atypical forms of work have become permanent features; “right to disconnect” remains debated but weakly regulated.

4. Digitalisation and AI in the Workplace

- ★ Technological change, education systems, skills mismatch.
- ★ Slovakia prioritises lifelong learning and retraining; employers acknowledge need for digital skills but rank them lower than inflation and labour shortages.

5. Cybersecurity and Digital Risks

- ★ Rapid digitalisation, rising cyber threats.
- ★ Survey results show a high proportion of “don't know” answers → low awareness in social dialogue.

6. Extinderea protecțiilor juridice și sociale

- ★ Directivele europene, evoluția obiceiurilor de lucru.
- ★ Angajatorii din diferite țări plasează egalitatea de gen, îmbătrânirea forței de muncă și prevenirea hărțuirii în rândul priorităților scăzute.

6. Expanding Legal and Social Protections

- ★ EU directives, evolving working habits.
- ★ Employers across countries rank gender equality, ageing, and harassment prevention as lowest priorities;

7. Creșterea inegalităților de venit

- ★ Deficitul de forță de muncă, excluderea IMM-urilor, decalajele salariale.
- ★ Doar 31% dintre companiile chestionate sunt mari, însă găzduiesc două treimi dintre sindicate; IMM-urile rămân în mare parte în afara dialogului social.

7. Growing Income Inequalities

- ★ Labour shortages, SME exclusion, wage gaps.
- ★ Only 31% of surveyed firms are large, yet they host two-thirds of unions; SMEs remain largely outside social dialogue.

8. Schimbările climatice și riscurile pe piața muncii

- ★ Schimbările climatice, sursele regenerabile, dependența energetică.
- ★ Angajatorii consideră problemele climatice irelevante pentru dialog; studiul arată o recunoaștere limitată a acestor teme în turism și agricultură.

8. Climate Change and Labour Market Risks

- ★ Climate change, renewables, energy dependence.
- ★ Employers consider climate issues irrelevant for dialogue; The study shows limited recognition in tourism and agriculture.

9. Tranziția verde și agendele ESG

- ★ Pactul Ecologic European, stimulentele guvernamentale, costurile energiei.
- ★ Temele ESG ocupă un rol marginal în negocieri; companiile mai mari din România și Serbia implică însă angajații în luarea deciziilor legate de ESG.

9. Green Transition and ESG Agendas

- ★ EU Green Deal, government incentives, energy costs.
- ★ ESG is marginal in bargaining; larger firms in Romania and Serbia show employee involvement in ESG decisions.

10. Mobilitatea forței de muncă și schimbările demografice

- ★ Migrația, dificultățile economice, îmbătrânirea populației active.
- ★ Deficitul de forță de muncă este în mod constant principala preocupare a angajatorilor; fenomenul de „brain drain” către Europa Occidentală continuă.

10. Labour Mobility and Demographic Change

- ★ Migration, escape from economic hardship, ageing workforce.
- ★ Labour shortages consistently identified as the top employer concern; brain drain continues to Western Europe.

Concluzie

Analiza arată că dialogul social sectorial în Europa Centrală și de Est rămâne fragmentat și reactiv, adesea limitat la chestiuni salariale. Totuși, angajatorii și sindicatele recunosc potențialul acestuia de a aborda lipsa de forță de muncă, dezvoltarea competențelor, concurența echitabilă și reziliența în fața crizelor. Pentru viitor, dialogul social trebuie să-și extindă agenda și către digitalizare, tranziția verde și protecțiile sociale.

Proiectul SEC-CEE – „Îmbunătățirea înțelegerii rolului dialogului social sectorial în era crizelor multiple din Europa Centrală și de Est” (Proiect nr. 101126461) a fost coordonat de BusinessHungary (MGYOSZ), în parteneriat cu organizațiile patronale și de afaceri din Slovacia, Slovenia, România, Serbia și Muntenegru, confederațiile sindicale naționale din Ungaria, Slovenia, Slovacia, Serbia și Muntenegru, precum și cu Universitatea Eötvös Loránd (ELTE, Ungaria), în calitate de partener de cercetare. Proiectul a analizat stadiul și perspectivele dialogului social sectorial și ale negocierilor colective în regiune, cu accent pe efectele crizelor recente (COVID-19, războiul din Ucraina, inflația și șocul energetic) și pe rolul dialogului în răspunsul la lipsa forței de muncă, dezvoltarea competențelor, digitalizare, tranziția verde și concurența echitabilă.

Conclusion

The analysis shows that sectoral social dialogue in CEE remains fragmented and reactive, often limited to wages. Yet employers and unions alike recognise its potential to address labour shortages, skills development, fair competition, and crisis resilience. Future-oriented dialogue must broaden its agenda to include digitalisation, green transition, and social protections.

The project SEC-CEE – Improving the understanding of the role of sectoral social dialogue in the era of multiple crises in Central and Eastern Europe (Project No. 101126461) was coordinated by BusinessHungary (MGYOSZ), in partnership with employers' and business associations from Slovakia, Slovenia, Romania, Serbia, and Montenegro, national trade union confederations from Hungary, Slovenia, Slovakia, Serbia, and Montenegro, and Eötvös Loránd University (ELTE, Hungary) as research partner. The project explored the state and future of sectoral social dialogue and collective bargaining in the region, focusing on the effects of recent crises (COVID-19, the war in Ukraine, inflation, and the energy shock) and the role of dialogue in responding to labour shortages, skills development, digitalisation, the green transition, and fair competition.

Studiul îl găsiți la acest link:

<https://concordia.ro/resurse/activitate-proiecte/dialogul-social-in-romania-intre-potential-si-provocari-rezultatele-raportului-sec-cee-2025/>

Parteneri de proiect

Coordonator:

BusinessHungary (MGYOSZ) – Confederația Patronatului și Industriei din Ungaria

Organizații patronale / de afaceri:

SAE – Asociația Sârbă a Angajatorilor
ZDS – Asociația Angajatorilor din Slovenia
NUE – Uniunea Națională a Angajatorilor din Slovacia
Concordia – Confederația Patronală Concordia, România
MEF – Federația Patronală din Muntenegru

Organizații sindicale:

SGS – Consiliul Sindicatelor din Gorenjska
NKOS – Uniunile Creștine Independente din Slovacia
Sindikát – Confederația Sindicatelor Autonome din Serbia
MASZSZ – Confederația Sindicatelor din Ungaria
USSCG – Uniunea Sindicatelor Libere din Muntenegru

Partener de cercetare:

Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) – Facultatea de Drept, Departamentul de Dreptul Muncii și Drept Social, Ungaria

Project Partners

Coordinator:

BusinessHungary (MGYOSZ) – Confederation of Hungarian Employers and Industrialists, Hungary

Employer / Business Organisations:

SAE – Serbian Association of Employers
ZDS – Association of Employers of Slovenia
NUE – National Union of Employers of Slovakia
Concordia – Concordia Employers Confederation, Romania
MEF – Montenegrin Employers Federation

Trade Union Organisations:

SGS – Council of Gorenjska Trade Unions
NKOS – Independent Christian Unions of Slovakia
Sindikát – Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia
MASZSZ – Hungarian Trade Union Confederation
USSCG – Union of Free Trade Unions of Montenegro

Research Partner:

Eötvös Loránd University (ELTE), Faculty of Law, Department of Labour- and Social Law Hungary

